

ГЛОБАЛЛАШГАН ДАВР ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИ: ЎҚИТУВЧИ-ПЕДАГОГ МАСЪУЛИЯТИ

Ражабов Азизжон Хусанович

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510774>

Аннотация. Мазкур мақолада ҳозирги глобаллашув даври ва унинг таълим тизимига таъсири, унинг ўқувчи-ёшларга тақдим этаётган имкониятлари, шундай ҳолатда ўқитувчи-педагоглар масъулияти ҳақида фикр юритилади.

Калим сўзлар: глобаллашув, глобал дунё, миллий менталитет, таълим-тарбия, ўқитувчи-педагог, маънавий иммунитет, медиасаводхонлик, медиамаданият, ахборот хуружлари, фуқаролик позицияси, “оммавий маданият”.

Ҳозирги глобаллашув даврида ўқувчи-ёшларга фақатгина билим беришнинг ўзи камлик қилишини англаш қийин эмас. Чунки бугунги авлод боласи кечаги авлод кишисининг ёшлигини такрорламайди. Ҳақли равишда таъкидлашга тўғри келади: мазкур давр ўта тезкор, шиддатли, керак бўлса таҳликали мафкуралар кураши кетаётган глобаллашган даврдир.

Ўқитувчи-педагог фаолиятида ўзини фақат ўқувчиларга таълим-тарбия берувчи сифатидагина эмас, балки ўзи ҳам таълим олувчи эканлигини англамоғи, шунга монанд тарзда доимо изланишда бўлиши, ўз устида мунтазам ишлаши, янги педагогик ҳамда ахборот коммуникация технологиялари илмини мукамал эгаллаши ва қўллай билиши ҳамда давр билан ҳамнафас бўла олиши керак.

Биз катталар, ўқитувчилар кўпинча фарзандларимизга, ўқувчи-ёшларимизга назорат қилиниши, таъсир ўтказилиши керак бўлган объект сифатида қараймиз. Натижада, улар асосий диққат-этибори ва ҳаракатини ўз-ўзини ривожлантиришга эмас, балки ташқи таъсирлардан, ҳимоя қилишга қаратади.

Одатда таълим стандарти, билим даражаси ҳақида гапириб, аниқ ўлчовларни кўз олдимизга келтира оламиз. Аммо, ўқувчи-ёшларнинг тарбияланганлик кўрсаткичини ота-она ҳам, айна вақтда ўқитувчи-педагог ҳам аниқ айтиб бериши қийин. Фикримизча, таълим ўзлаштирилган билим билан ўлчанса, тарбия эса қалбга жо қилинган маънавий иммунитет орқали юз кўрсатади.

Маънавий-маърифий тарбия соҳасидаги фаолиятимизда куйидаги тамойиллар асосида иш олиб бориш муҳим аҳамиятга эга:

– оддийлик ва доимийлик. Тарбиявий ишлар мазмун-моҳиятан ўқувчининг ёши, руҳий-педагогик хусусиятларига мос булиши лозим. Шу билан бирга оила муҳити, маҳаллий ижтимоий муҳит, албатта, диққат этиборда бўлиши талаб этилади. Маънавий-ахлоқий тарбия жараёни узлуксиз, изчил ва собитлик билан олиб борилсагина, ўқувчи ёшлар қалби ва онгига етиб боради;

– тарбия ишида расмиятчиликка, тўрачилик ва шиорбозликка йўл қўйиб бўлмайди. Акс ҳолда ўзимизни ўзимиз алдаган бўламиз. Асосий этибор жараённинг ўзигагина эмас, пировард натижа ва самарага қаратилиши керак;

– тизимлилик, фикр, сўз ва амал бирлиги, шахсий ўрнак кўрсатиш тамойили. Тарбиявий жараён концептуал асосда, яхлит тизим ва аниқ чора-тадбирлар кўламида, барча босқич ва йўналишларда, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини қамраб олган бўлсагина кўзлаган натижага эришиш мумкин.

Ўқувчи-ёшларда иммунитет ва медиамаданиятни шакллантириш ҳам айна ҳозирги замон педагоги олдида қуйидаги вазифаларни зарурий сифатида қўймоқда:

✓ ёшларни мустақил фикрлашга ўргатиш, уларда дахлдорлик туйғусини кучайтириш, лоқайдлик ва бефарқликка йўл қўймаслик;

✓ глобаллашув ва ахборот алмашинуви жадаллашган бир вақтда ўқувчи-ёшларда медиасаводхонлик, медиамаданиятни ривожлантириш орқали турли ахборот хуружлари, бузғунчи ёт ғоялардан асраш, ватанга муҳаббат руҳида тарбиялаш;

✓ глобаллашув шароитида ҳар жиҳатдан баркамол, комил инсонни вояга етказишда интернетдан тарқалиб келаётган турли хил миллий ғоямиз ва маънавиятимизга ёт бўлган хуружлардан асраш, ўқувчиларни мустақил фикрлайдиган, фаол фуқаролик позициясига эга, илм-фан, замонавий технология ютуқларини пухта эгаллаган ҳар томонлама етук ва баркамол этиб вояга етказиш;

✓ ёшлар маънавиятини юксалтириш мақсадида вояга етмаганлар орасида, салбий таъсирларни ўзида мужассам этган диний экстремизм, терроризм, миссионерлик, “оммавий маданият” каби таҳдидларга қарши тарбиявий ишларни мунтазам олиб бориш;

✓ мамлакатимизда интернетдан фойдаланиш тизимини янада ривожлантириш билан бирга, мазкур тармоққа миллий хусусиятларимиз акс этган ахборотларни турли шакл ва тилларда киритиб бориш;

✓ ёшлар қалбида Ватанга муҳаббат ва садоқат, инсонпарварлик фазилатларини шакллантириш;

✓ миллий урф-одат, анъана ва қадриятларнинг ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамиятини ҳар томонлама очиқ беришга йўналтирилган давра суҳбати ва учрашувлар ташкил қилиш;

✓ ёшлар онгига ота-она, оила ва маҳалла, тарихий хотира, миллий ғурур, комил инсон тарбияси билан боғлиқ туйғу ва тушунчаларни сингдириш;

✓ миллий ғоя тарғиботини миллий ва умумбашарий қадриятлар уйғунлигида ташкил этиш;

✓ Ислом дини ва фалсафасини ўрганишда миллий ғоя тамойиллари асосида амалга ошириш;

✓ ёшларда касби, маслаги ва эътиқодига содиқлик тушунчаларини шакллантириш ва бошқалар.

Ҳозирги глобаллашув шароитида таълимий-тарбиявий ишларнинг долзарб масалалари қуйидагилардан иёборат бўлиши керак, деб ҳисоблаймиз:

✓ раҳбар ва педагог кадрларда Ўзбекистон Республикасининг ёшларга оид қонун ҳужжатлари ва улар асосида ишлаб чиқилган тарбиявий ишларнинг ҳуқуқий-меъёрий асослари бўйича билим даражасини ошириш. Тажрибали педагоглар томонидан ёшлар тарбиясига оид ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларни янада такомиллаштириш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқиш;

✓ ўқувчи ёшлар тарбиясига қўйилаётган асосий талаблар мактабда, оилада ва кўчада ҳар доим ҳам бир-бирига мос келавермайди. Шундан келиб чиқиб, дарслар жараёнидаги ва дарсдан ташқари олиб борилаётган тарбиявий ишларнинг, шунингдек, бу йўналишда таълим муассасаси-оила-маҳалла ҳамкорлигидаги ишларнинг узвийлиги,

узлуксизлиги ва изчиллигини таъминлаш масаласи;

✓ назарий ва тажрибали амалиётчи педагоглар ҳамкорлигида ёшлар муаммоларини, уларнинг ҳаётий мўлжаллари, эҳтиёж ва қизиқишларини махсус ўрганилиши лозим. Аниқланган “диагноزلар”, яъни хулосалар асосида тарбиявий ишларни ҳам ташкилий-бошқарув жиҳатдан, ҳам мазмун-моҳиятан йўлга қўйиш лозим;

✓ ота-она ва фарзанд, ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги ўзаро муносабатларда зиддиятли ҳолатларни педагогик-психологик жиҳатдан тадқиқ қилиниши керак.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳозирги глобаллашув даврида жаҳон аренасида ўзимизга мос бўлган ўринни эгаллашимиз учун биздан юксак даражада билим эгаси бўлиш, шу билан бирга, мафкуравий хуружларга қарши доимо хушёрлик билан туриш, миллий манфаат ва маънавиятимизга раҳна солувчи ҳар қандай ташқи ғояларга қарши кураша олиш талаб қилинади.

Глобаллашув жараёнида маънавий-мафкуравий таҳдидлар кучайиши сабабли доимий равишда ғоявий тарбия, мафкуравий профилактика ишлари олиб боришни, фуқароларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришни талаб этади. Юқоридагиларнинг барчаси глобаллашув жараёнида маънавий-мафкуравий таълим-тарбиянинг долзарблигини кўрсатади.

Глобаллашувнинг салбий оқибатларини олдини олиш ёки унга қарши туриш учун энг ишончли йўл – ҳар қандай ташқи ахборотга нисбатан ёшларни танқидий фикрлашга ўргатиш, уларни миллий ғоя, миллий мафкура асосида тарбиялашдир. Чунки, яхши тарбия кўрган ва маънавияти юксак ёшлар ҳар қандай мураккаб муаммоларни ҳал этишга қодир бўлади. Шу боис ўқувчиларни дунёни тўғри идрок этишга ўргатишда сифатли таълим билан бирга самарали тарбия берадиган тизим ҳам ниҳоятда зарур.

REFERENCES

1. Абдурахмонова Б. Глобаллашув шароитида ўқувчилар медиамаданиятини ошириш масалалари. Глобаллашув шароитида ёшларнинг медиясаводхонлигини ошириш//Республика илмий-амалий семинари материаллари. Биринчи китоб. – Наманган, 2015.
2. Бўстонов А. Глобаллашув жараёнида шароитида ёшлар тарбиясининг долзарб масалалари//Таълимдаги ислохотлар стратегиясида соғлом бола масаласи. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Қарши: Насаф, 2014.
3. Каримова Д., Муҳаммадиева Л. Глобаллашув ва ёшлар маънавияти//Таълимдаги ислохотлар стратегиясида соғлом бола масаласи. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Қарши: Насаф, 2014.
4. Саломова Б., Саломова Г. Ахборотлашган жамият: мазмун-моҳияти//Умумий ўрта таълим фанларини ўқитишда ахборот таълим ресурсларидан фойдаланишнинг долзарб муаммолари ва ечимлари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Т.: 2014.
5. Куранбоев Қ. Маънавий таҳдидларга қарши курашишда ёшларда интернет маданиятини ривожлантириш масалалари. Глобаллашув шароитида ёшларнинг медиясаводхонлигини ошириш//Республика илмий-амалий семинари материаллари. Биринчи китоб. – Наманган, 2015.

- б. Ҳайдаров Қ. Глобаллашув даврида ёшларнинг интернет саводхонлигини ошириш масалалари//Таълимдаги ислохотлар стратегиясида соғлом бола масаласи. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Қарши: Насаф, 2014.